

TUGAS
ISU-ISU PUBLIK SERVIS
“OPTIMALISASI PELAYANAN PUBLIK DALAM PERSPEKTIF
NEW PUBLICK
SERVICE PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA
MAKASSA”

Disusun Untuk Memenuhi Ujian Akhir Semester
Mata Kuliah : Sistem Administrasi Negara

Penulisan :

Murni Yulia Safutri

(2201111681)

Dosen pengampu :

Mimin Sundari Nasution, S.Sos., M.Si

PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI PUBLIK

FAKULTAS ILMU SOSIAL ILMU SOSIAL ILMU

POLITIK

UNIVERSITAS RIAU

PEKANBARU, JUNI 2023

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Pelayanan publik selalu dikaitkan dengan kegiatan yang dilakukan seseorang atau kelompok orang atau instansi tertentu untuk memberikan bantuan dan kemudahan kepada masyarakat dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Saat ini pelayanan publik menjadi semakin penting karena senantiasa berhubungan dengan masyarakat yang memiliki kepentingan dan tujuan yang beraneka ragam. Oleh karena itu institusi pelayanan publik dapat dilakukan oleh pemerintah maupun non-pemerintah. Jika pemerintah merupakan organisasi birokrasi dalam pelayanan publik, maka organisasi birokrasi pemerintahan merupakan organisasi terdepan yang berhubungan dengan pelayanan publik. Dalam hal institusi pemerintah memberikan pelayanan, maka yang terpenting adalah bagaimana memberikan bantuan dan kemudahan kepada masyarakat dalam rangka memenuhi kebutuhan dan kepentingannya.

Pelayanan publik merupakan salah satu aspek penting dalam menjalankan tugas pemerintahan di suatu daerah. Peningkatan kualitas pelayanan publik menjadi fokus utama bagi pemerintah dalam menciptakan kepuasan masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan mereka. Salah satu perspektif yang dapat digunakan dalam optimalisasi pelayanan publik adalah pendekatan New Public Service. Dalam konteks ini, penelitian ini akan mengkaji optimalisasi pelayanan publik di Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar dengan menggunakan perspektif New Public Service. Kota Makassar sebagai salah satu kota besar di Indonesia memiliki peran yang penting dalam mengelola pendapatan daerah untuk memenuhi kebutuhan publik dan mendukung pembangunan kota.

New Public Service (NPS) merupakan pendekatan yang berfokus pada pelayanan publik yang berorientasi pada kepentingan masyarakat. Pendekatan ini menggambarkan adanya perubahan paradigma dalam tata kelola pemerintahan, di mana pemerintah lebih berperan sebagai fasilitator dan kolaborator dengan masyarakat dalam menyediakan pelayanan publik yang efektif dan efisien. Dalam penelitian ini, akan dilakukan analisis

terhadap upaya Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar dalam menerapkan pendekatan New Public Service. Tujuan utamanya adalah untuk memahami sejauh mana penerapan pendekatan ini dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang pendapatan daerah. Metodologi penelitian ini akan melibatkan pengumpulan data melalui wawancara dengan pihak terkait di Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar, observasi langsung terhadap proses pelayanan, dan analisis dokumen terkait. Data yang terkumpul akan dianalisis secara kualitatif untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dari penerapan pendekatan New Public Service di Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar.

B. Rumusan masalah

1. Apa konsep dan prinsip New Public Service?
2. Bagaimana kondisi pelayanan publik di Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar saat ini?
3. Apa saja tantangan dan hambatan yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan publik di Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar?
4. Bagaimana langkah-langkah yang dapat diambil untuk mengoptimalkan pelayanan publik di Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar berdasarkan prinsip-prinsip New Public Service?
5. Apa indikator yang dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan implementasi optimalisasi pelayanan publik dalam perspektif New Public Service di Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar?

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Deskripsi Teoretis

1. Pengertian Optimalisasi pelayanan publik dalam perspektif New Public Service

Optimalisasi pelayanan publik dalam perspektif New Public (New Public Management) mengacu pada pendekatan manajemen modern yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas pelayanan publik. Konsep ini berasal dari perubahan paradigma dalam pengelolaan sektor publik, di mana model birokrasi tradisional digantikan oleh pendekatan yang lebih berorientasi pada hasil dan pengelolaan yang lebih fleksibel. Optimalisasi pelayanan publik berarti mencapai kinerja yang lebih baik dan memberikan layanan yang lebih baik kepada masyarakat.

Pergeseran paradigma pada pengelolaan pemerintahan dari sentralistik kedesentralistik merupakan titik terang dalam melahirkan format pelayanan publik yang sesuai dengan azas, prinsip dan standar sehingga dapat mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas. Masih lemahnya kesadaran pemerintah tentang arti penting manajemen dan pelayanan kepada masyarakat menyebabkan posisi pemerintah sebagai public servant yang saat ini menjadi harapan masyarakat belum sepenuhnya terwujud, karena masih lemahnya kesadaran pemerintah tentang arti penting manajemen dan pelayanan masyarakat. Oleh karenanya birokrasi publik berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan layanan baik dan profesional. Pelayanan publik (public services) oleh birokrasi publik adalah merupakan salah satu perwujudan dari fungsi aparaturnegara sebagai abdi masyarakat di samping sebagai abdi negara dengan maksud untuk mensejahterakan masyarakat. Pelayanan publik yang ada harus berfungsi untuk mengurangi (bahkan menghilangkan) kesenjangan peran antara organisasi pusat

dengan organisasi organisasi pelaksana yang ada dilapangan.Jumlah staf aparat yang ada sesuai,tidak kurang dan tidak pada level menengah dan level atas agar pelayanan publik dapat tepat sasaran pelayanan yang diberikan juga harus mendekatkan birokrasi dengan masyarakat sebagai pelanggan.Rendahnya kualitas pelayanan publik yang terjadi karena beberapa faktor:

Pertama,konteks monopolistik dalam hal ini karena tidak adanya kompetisi dari penyelenggara pelayanan publik non pemerintah tidak ada dorongan yang kuat untuk meningkatkan jumlah,kualitas maupun pemerataan pelayanan tersebut oleh pemerintah

Kedua,tekanan dari lingkungan,dimana faktor lingkungan amat mempengaruhi kinerja organisasi pelayanan dalam transaksi dan interaksinya antara lingkungan dengan organisasi publik.

Ketiga,budaya patrimonial,dimana budaya organisasi penyelenggara pelayanan publik di Indonesia masih banyak terikat oleh tradisi-tradisi politik dan budaya masyarakat setempat yang seringkali tidak kondusif dan melanggar peraturan peraturan yang telah ditentukan.

Salah satu penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah pelayanan pemerintahan daerah atau pelayanan publik dengan pemberian pelayanan yang baik kepada masyarakat pemerintah akan dapat mewujudkan tujuan Negara yaitu menciptakan kesejahteraan masyarakat (Nurcholis,2007)Pelayanan publik atau pelayanan umum dapat didefinisikan sebagai segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang pada prinsipnya menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh instansi Pemerintah di Pusat,di daerah dan lingkungan Badan Usaha Milik Negara/Daerah, dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan (Ratminto,2005)Lijan Poltak Sinambela menjelaskan tentang arti pelayanan publik,pelayanan publik adalah pemberian layanan

(melayani) keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan.(Sinambela,2006) (Ratminto,2005) dengan demikian pelayan publik adalah pemenuhan keinginan dan kebutuhan masyarakat oleh penyelenggara Negara menurut Lijan Poltak Sinambela dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin maju dan kompetisi global yang sangat ketat, organisasi yang abisa merebut konsumen potensial hanyalah organisasi yang mampu memberikan pelayanan berkualitas, demikian pula lembaga pemerintah semakin dituntut untuk menciptakan kualitas pelayanan yang dapat mendorong dan meningkatkan kegiatan ekonomi. Oleh karena itu, pelayanan aparatur harus lebih proaktif dalam mencermati paradigma baru global agar pelayanannya mempunyai daya saing yang tinggi dalam berbagai aktivitas publik. Untuk itu birokrasi seharusnya menjadi center of excellence, pusat keunggulan pemerintahan. Wasisto Raharjo Jati menyatakan bahwa pergeseran paradigma penyelenggaraan pelayanan publik menuju pola pelayanan yang lebih transparan, akuntabel dan partisipatif ternyata pada tataran implementasi menemui banyak kendala. Kendala tersebut tidak hanya berasal dari sisi aparat pemerintah namun juga dari sisi masyarakat yang belum sepenuhnya percaya terhadap upaya perbaikan yang tengah dilakukan pemerintah (Jati, 2011).

Dalam melaksanakan pembangunan di setiap daerah pemerintah pusat terlibat sangat dianggap mampu menarik calon konsumen karena reklame bisa diakses oleh semua pihak hal ini menjadikan reklame sebagai salah satu yang harus diperhatikan oleh pemerintah, baik dalam hal pemberian izin, aturan dan tarif pemasangan reklame yang diatur oleh undang-undang maupun peraturan daerah.

2. Pengertian Pelayanan Publik

Pelayanan public (public servive) merupakan salah satu perwujudan dari fungsi aparatur negara sebagai abdi masyarakat disamping sebagai abdi negara. Pelayanan umum oleh Lembaga Administrasi Negara (2000)¹, diartikan

sebagai segala bentuk kegiatan pelayanan umum yang dilaksanakan oleh instansi Pemerintahan di pusat, di daerah dan di lingkungan Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dalam bentuk barang dan atau jasa baik dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan pelayanan dalam ensiklopedia administrasi (Westra, 198:81) diartikan sebagai suatu kegiatan yang dilakukan, suatu organisasi atau perseorangan untuk mengamalkan dan mengabdikan diri kepada masyarakat sedangkan Moenir (1998:26) menyatakan bahwa hakekat pelayanan adalah serangkaian kegiatan, karena itu merupakan proses yang berlangsung secara rutin dan meliputi seluruh kehidupan orang dalam masyarakat, pengertian pelayanan adalah usaha melayani, sedangkan melayani adalah membantu menyiapkan (mengurus) apa yang di perlukan seseorang.

3. Pengertian Badan Pendapatan Daerah

Pendapatan asli daerah atau yang selanjutnya disebut PAD merupakan penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber daerah dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan daerah atau perundang-undangan yang berlaku. Sektor pendapatan daerah memegang peranan yang sangat penting, karena melalui sektor ini dapat dilihat sejauh mana suatu daerah dapat membiayai kegiatan pemerintah dan pembangunan daerah (Baldrick, 2017: 23).

Pendapatan asli daerah (PAD) merupakan penerimaan yang diperoleh dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri, semakin tinggi peranan PAD dalam struktur keuangan daerah, maka semakin tinggi pula kemampuan keuangan yang dimiliki oleh daerah untuk melaksanakan kegiatan pembangunan daerahnya (Carunia, 2017: 119).

Pendapatan asli daerah (PAD) bersumber dari pendapatannya yaitu pajak

daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Pendapatan asli daerah dikatakan baik untuk memenuhi pembiayaan pembangunan daerahnya apabila pencapaian persentasenya melebihi 70% dari total penerimaan PAD (Carunia, 2017: 2)

Banyak cara yang dapat digunakan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah agar mendekati atau bahkan sama dengan penerimaan potensialnya, namun secara umum ada dua cara untuk mengupayakan peningkatan PAD sehingga maksimal, yaitu dengan cara intensifikasi dan ekstensifikasi. Wujud dari intensifikasi adalah untuk retribusi yaitu menghitung potensi seakurat mungkin maka target penerimaan bisa mendekati potensinya, sedangkan cara ekstensifikasi dilakukan dengan mengadakan penggalan sumber-sumber objek pajak atau menjangkau wajib pajak baru (Carunia, 2017: 30)

Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dana perimbangan dan lain-lain pendapatan berdasarkan teori dapat diketahui pendapatan asli daerah merupakan sumber-sumber penerimaan yang dipungut sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku yang dananya digunakan dalam membiayai pembangunan daerah. Adapun sumber pendapatan asli daerah terdiri dari:

1) Pajak daerah

Pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak merupakan kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak daerah ditinjau dari segi lembaga pemungut pajak dalam undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah dalam pasal 1 menerangkan bahwa pajak daerah terdiri dari:

- a) Pajak hotel
- b) Pajak restoran dari rumah makan

- c) Pajak hiburan
- d) Pajak reklame
- e) Pajak penerangan jalan
- f) Pajak pengambilan bahan galian golongan c
- g) Pajak pemanfaatan air bawah tanah

Setelah berakhirnya era booming minyak di akhir tahun 1970 atau awal tahun 1980 pemerintah mulai mendorong dan meningkatkan penerimaan non migas.penerimaan yang telah banyak menghasilkan devisa setelah era minyak bumi dan gas adalah bidang hasil hutan serta industry tekstil,namun sejalan dengan kampanye lingkungan hidup pembabatan hutanyang tidak terkendali mendapat reaksi keras dari masyarakat internasional sehingga menyebabkan sumber keuangan menurun drastis.

Kondisi yang menyebabkan sumber keuangan menurun drastic menyebabkan pemerintah beralih kepada sumber keuangan yaitu perpajakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, pajak yang merupakan sumber keuangan pemerintah salah satunya adalah pajakdaerah yang dipungut oleh pemerintah daerah untuk membiayai pembangunan daerah yang bersangkutan (Carunia, 2017: 87).

2) Retribusi daerah

undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang retribusi daerah menyebutkan bahwa retribusi daerah adalah pungutan sebagai pembayaran dari jasa dan pemberian izin tertentu yang khusus di sediakan oleh pemerintah daerah demi kepentingan orang pribadi atau hokum Retribusi daerah terdiri dari retribusi jasa umum retribusi jasa usaha dan retribusi perizinan tertentu Retribusi daerah adalah iuran daerah sebagai pembayaran atas jasa tau pemberian izin tertentu khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untukkepentingan pribadi atau badan.Peningkatan retribusi daerah yang memiliki potensi yang baik akan meningkatkan pendapatan asli daerah,retribusi yang diterima oleh

pemerintah daerah digunakan untuk membiayai kembali pembangunan daerah yang bersangkutan (Carunia,2017: 85-88).

Ciri-ciri retribusi daerah:

- a) Retribusi di pungut oleh pemerintah daerah
- b) Dalam pemungutan terdapat paksaan secara ekonomis
- c) Adanya kontraprestasi yang secara langsung dapat ditunjuk
- d) Retribusi dikenakan pada setiap orang atau badan yang menggunakan atau mengayam jasa-jasa yang disediakan negara.

3) Instrument Pendapatan Asli Daerah

Tujuan utama dari kebijakan desentralisasi adalah di satu pihak dalam rangka mendukung kebijakan makro nasional yang bersifat strategis dan di lain pihak dengan desentralisasi kewenangan pemerintahan ke daerah, maka daerah akan mengalami proses pemberdayaan yang signifikan. Selain itu otonomi daerah mempunyai tujuan:

- 1) Mempercepat pembangunan ekonomi daerah yang efektif yang kuat dengan memberdayakan pelaku dan potensi ekonomi daerah.
- 2) Mempercepat pembangunan pedesaan dalam rangka memberdayakan masyarakat.
- 3) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia di daerah sesuai dengan potensi dan kepentingan daerah melalui penyediaan anggaran pendidikan yang memadai.
- 4) Meningkatkan pembangunan di seluruh daerah berlandaskan prinsip Desentralisasi dan otonomi daerah (Carunia, 2017: 19).

4) Pembiayaan Pembangunan Daerah

Pembangunan daerah merupakan suatu proses dimana pemerintah daerah

dan masyarakat mengolah sumber daya alam yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan perkembangan kegiatan ekonomi (Pertumbuhan ekonomi) di suatu wilayah. Pada hakekatnya inti dari teori pertumbuhan dan pembangunan daerah berkaitan pada dua hal yaitu pembahasan yang berkisar tentang metode dalam menganalisis perekonomian suatu daerah dan teori-teori yang membahas tentang faktor-faktor yang menentukan pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Ada beberapa teori untuk menganalisis pembangunan ekonomi suatu daerah, pertama teori basis ekonomi, teori ini menyatakan bahwa faktor penentu utama pertumbuhan ekonomi suatu daerah adalah berhubungan langsung dengan permintaan suatu barang dan jasa dari luar daerah proses produksi dari industri di suatu daerah yang menggunakan sumber daya produksi local termasuk tenaga kerja dan bahan baku dan outputnya di ekspor dan menghasilkan pertumbuhan ekonomi, peningkatan pendapatan per kapita melalui penciptaan peluang kerja di daerah tersebut. Kedua adalah teori kawasan, teori ini sering digunakan untuk penentuan atau pengembangan kawasan yang dianggap paling tepat di suatu daerah. Ketiga yaitu teori daya Tarik industri dalam upaya pembangunan ekonomi daerah di Indonesia sering dipertanyakan jenis-jenis industri apa saja yang tepat untuk dikembangkan di suatu daerah (Carunia, 2017: 21).

Pembangunan daerah dan sarana prasarana yang ada di daerah akan berdampak pada peningkatan pendapatan asli daerah jika sarana yang dimiliki daerah memadai maka masyarakat dapat melakukan aktifitas sehari-harinya dengan nyaman dan aman yang akan berpengaruh pada meningkatnya produktivitas yang semakin meningkat dan dengan adanya infrastruktur yang memadai akan menarik investor untuk membuka usaha di daerah tersebut dengan bertambahnya belanja pembangunan maka akan berdampak pada periode yang akan datang yaitu produktivitas masyarakat meningkat dan pendapatan asli daerah (Jolianis, 2012).

Pembangunan daerah dapat diartikan sebagai pertumbuhan ekonomi

daerah yang diukur dengan menggunakan pendapatan per kapita atau produk domestic regional bruto (Merupakan jumlah nilai barang atau jasa akhir yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi yang berada di suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu.

PDRB), produk domestic regional bruto adalah jumlah nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan dari kegiatan perekonomian di suatu daerah PDRB merupakan indicator yang memberikan gambaran tentang keadaan ekonomi suatu wilayah, ada tiga pendekatan yang dapat digunakan yaitu:

a. PDRB menurut pendekatan produksi

Merupakan jumlah nilai barang atau jasa akhir yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi yang berada di suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu

b. PDRB menurut pendekatan pendapatan

Merupakan balas jasa yang digunakan oleh factor-faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi di suatu wilayah dalam waktu tertentu.

c. PDRB menurut pendekatan pengeluaran

Merupakan komponen pengeluaran akhir seperti pengeluaran konsumsi rumah tangga dan lembaga nirlaba konsumsi pemerintah membentuk modal tetap stok dan ekspor neto dalam jangka waktu tertentu indikator pengukur keberhasilan pembangunan daerah bias berbeda untuk setiap negara sejumlah indikator yang digunakan lembaga-lembaga internasional antara pendapatan perkapita (GNP dan PDRB) struktur perekonomian urbanisasi dan jumlah tabungan.

BAB III

PEMBAHASAN

Pelayanan Publik Dalam Perspektif New Public Service pada Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar

A. Pelayanan Publik Dalam Perspektif New Public Service

Administrasi publik yang berkaitan dengan pelayanan publik adalah New Public Service (NPS) oleh J.V. Deenart dan R.B. Denhart, prinsip utama NPS bahwa peran utama administrasi publik adalah memfasilitasi warga untuk mengartikulasikan dan memenuhi kepentingan mereka mencoba untuk mengendalikan atau mengarahkan mereka (Ulum, 2018). Perspektif NPS muncul di pegang oleh beberapa yang berkembang beberapa tahun sebelumnya sebagai reaksi terhadap dominasi perspektif new public management diberbagai belahan dunia yang pertama Wansley dan Wolf (1996) melakukan kritik atas reinventing government melalui “refounding democratic public administration”. Mereka mengkompilasi berbagai artikel yang menarasikan betapa perlunya melibatkan masyarakat dalam administrasi publik yang diposisikan sebagai warga negara, bukan sebagai pelanggan semata, isinya menekankan tentang betapa pentingnya democratic government yang mempromosikan partisipasi masyarakat dalam administrasi publik. King dan Stivers (1998) dengan judul “Government is Us Public Administration in on Anti-government Era”. Gagasan yang diusung adalah seyogyanya administrasi publik memandang masyarakat sebagai warga negara (citizen), bukan sekedar pelanggan karena pemerintahan itu memang milik masyarakat.

Akar dari NPS dapat ditelusuri dari berbagai ide tentang demokrasi yang pernah dikemukakan oleh Dimock, Dahl dan Waldo. NPS berakar dari beberapa teori, yang meliputi:

- 1) Teori democratic citizenship, perlunya pelibatan warganegara dalam pengambilan kebijakan dan pentingnya deliberasi untuk membangun solidaritas dan komitmen guna menghindari konflik.
- 2) Model komunitas dan civil society, akomodatif terhadap peran masyarakat sipil dengan

membangun social trust, kohesi sosial dan jaringan sosial dalam tata pemerintahan yang demokratis.

3) Teori organisasi humanism, administrasi negara harus fokus pada organisasi yang menghargai nilai-nilai kemanusiaan (human beings) dan respon terhadap nilai-nilai kemanusiaan, keadilan dan isu-isu sosial lainnya. Teori postmodern administrasi publik, mengutamakan dialog (diskursus) terhadap teori dalam memecahkan persoalan publik daripada menggunakan one best way perspective.

Berdasarkan teori yang munculnya NPS bahwa NPS mencoba mengartikulasikan berbagai teori dalam menganalisis persoalan-persoalan publik, sehingga menurut Denhardt dan Denhardt paradigma NPS memiliki perbedaan karakteristik dengan NPM, perbedaan NPM dan NPS seperti:

a. Aspek:

- Dasar teoritis dan fondasi epistemologis
 - New Public Management (NPM) Teori ekonomi
 - New Public Services (NPS) Teori Demokrasi
- Rasionalitas dan model perilaku manusia
 - New Public Management (NPM) Teknis dan rasionalitas ekonomi (economic man)
 - New Public Services (NPS) Rasionalitas strategis atau rasionalitas (politik, ekonomi dan organisasi)
- Konsep kepentingan publik
 - New Public Management (NPM) Kepentingan publik mewakili agregasi kepentingan individu
 - New Public Services (NPS) Kepentingan publik adalah hasil dialog berbagai nilai
- Responsivitas birokrasi publik
 - New Public Management (NPM) Customer
 - New Public Services (NPS)

b. Pendekatan:

New Public Management (NPM) Pendekatan ini menekankan pada penggunaan

prinsip-prinsip manajemen sektor swasta untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sektor publik. NPM menekankan pada pengukuran kinerja, akuntabilitas, insentif berbasis kinerja, pemisahan antara pembuat kebijakan dan pelaksana, dan orientasi pada konsumen atau pengguna layanan.

New Public Service (NPS) Pendekatan menggeser fokus dari efisiensi dan efektivitas ke pelayanan publik yang lebih inklusif dan berorientasi pada nilai-nilai publik. NPS menekankan pada keadilan, partisipasi masyarakat, kepentingan publik yang lebih luas, dan keberlanjutan dalam penyediaan layanan publik.

c. Orientasi:

New Public Management (NPM) NPM berorientasi pada prinsip-prinsip manajemen bisnis seperti pengukuran kinerja berdasarkan output dan hasil yang terukur, pemenuhan target, pemisahan antara pembuat kebijakan dan pelaksana, fleksibilitas dan penggunaan insentif berbasis kinerja untuk mendorong efisiensi dan peningkatan produktivitas.

New Public Service (NPS) NPS berorientasi pada prinsip-prinsip pelayanan publik yang melibatkan partisipasi masyarakat, responsif terhadap kebutuhan publik, keadilan sosial, keberlanjutan dan memprioritaskan kepentingan publik yang lebih luas daripada hasil yang dapat diukur secara kuantitatif.

d. Pengukuran Keberhasilan:

New Public Management (NPM) menggunakan indikator kinerja yang terukur secara kuantitatif seperti efisiensi biaya, kecepatan layanan, produktivitas dan pemenuhan target untuk mengukur keberhasilan organisasi sektor publik.

New Public Service (NPS) menekankan pada pengukuran keberhasilan yang lebih berorientasi pada dampak sosial partisipasi masyarakat, keadilan dan pemenuhan kebutuhan publik.

e. Fokus:

New Public Management (NPM) lebih fokus pada pengelolaan sumber daya dan aspek operasional dalam sektor publik dengan penekanan pada pengaturan dan perbaikan efisiensi organisasi.

New Public Service (NPS) lebih fokus pada meningkatkan kualitas pelayanan publik mengedepankan kebutuhan masyarakat, memperkuat keadilan sosial dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan.

Untuk itulah dalam meningkatkan suatu pelayanan publik yang demokratis, maka pilihan terhadap “the New Public Service (NPS)” dapat menjanjikan suatu perubahan realitas dan kondisi birokrasi pemerintahan. Aplikasi dari konsep ini agak menantang dan membutuhkan keberanian bagi aparatur pemerintahan dalam penyelenggaraan pelayanan publik, karena mengorbankan waktu, tenaga untuk mempengaruhi semua sistem yang berlaku. Alternatif yang ditawarkan adalah pemerintah harus mendengar suara publik dalam berpartisipasi bagi pengelolaan tata pemerintahan memang tidak gampang meninggalkan kebiasaan memerintah atau mengatur pada konsep administrasi lama dari pada mengarahkan, menghargai pendapat sebagaimana yang disarankan konsep NPS, meskipun ada perbedaan pendekatan dan fokus utama antara NPM dan NPS, penting bahwa kedua pendekatan ini juga memiliki beberapa kesamaan dalam upaya untuk meningkatkan pelayanan.

B. Prinsip-prinsip The New Public Service

1. Melayani Warga Negara, bukan customer (Serve Citizens, Not Customers)

New Public Service memandang publik sebagai “citizen” atau warga negara yang mempunyai hak dan kewajiban publik yang sama. Tidak hanya sebagai customer yang dilihat dari kemampuannya membeli atau membayar produk atau jasa. Citizen adalah penerima dan pengguna pelayanan publik yang disediakan pemerintah dan sekaligus juga subyek dari berbagai kewajiban publik seperti mematuhi peraturan perundang-undangan, membayar pajak, membela Negara dan sebagainya. New Public Service melihat publik sebagai warga negara yang mempunyai hak dan kewajiban dalam komunitas yang lebih luas adanya unsur paksaan dalam mematuhi kewajiban publik menjadikan relasi Negara dan publik tidak bersifat sukarela. Karena itu abdi negara tidak hanya responsif terhadap “customer”, tapi juga fokus pada pemenuhan hak-hak publik serta upaya membangun hubungan kepercayaan (trust) dan kolaborasi dengan warga negara.

2. Mengutamakan Kepentingan Publik (Seeks the Public Interest)

New Public Service berpandangan aparaturnya bukan aktor utama dalam merumuskan apa yang menjadi kepentingan publik. Administrator publik adalah aktor penting dalam sistem pemerintahan yang lebih luas yang terdiri dari warga Negara (citizen), kelompok, wakil rakyat dan lembaga-lembaga lainnya. Administrator negara mempunyai peran membantu warga negara mengartikulasikan kepentingan publik. Warga negara diberi suatu pilihan di setiap tahapan proses pemerintahan bukan hanya dilibatkan pada saat pemilihan umum. Administrator publik berkewajiban memfasilitasi forum bagi terjadinya dialog publik. Argumen ini berpengaruh terhadap peran dan tanggung jawab administrasi publik yang tidak hanya berorientasi pada pencapaian tujuan-tujuan ekonomis tapi juga nilai-nilai yang menjadi manifestasi kepentingan publik seperti kejujuran, keadilan, kemanusiaan dan sebagainya.

3. Kewarganegaraan lebih berharga daripada Kewirausahaan (Value Citizenship over Entrepreneurship)

New Public Service memandang keterlibatan citizen dalam proses administrasi dan pemerintahan lebih penting ketimbang pemerintahan yang digerakkan oleh semangat wirausaha. New Public Service berargumen kepentingan publik akan lebih baik bila dirumuskan dan dikembangkan oleh aparaturnya bersama-sama dengan warga negara yang punya komitmen untuk memberi sumbangan berarti pada kehidupan bersama daripada oleh manajer berjiwa wirausaha yang bertindak seolah uang dan kekayaan publik itu milik mereka.

Prinsip ini berimplikasi pada peran pemerintah dan relasinya dengan masyarakat. Peran pemerintah di masa lalu lebih bersifat mengarahkan masyarakat melalui fungsi-fungsi yang bersifat langsung dan pengendalian seperti fungsi pengaturan atau regulasi, pemberian layanan, menetapkan aturan dan insentif kehidupan masyarakat modern yang makin kompleks menuntut peran pemerintah bergeser dari fungsi controlling ke agenda setting, fasilitasi, negosiasi atau “brokering” solusi untuk memecahkan problem-problem publik (seringkali dengan melibatkan koalisi badan-

badan pemerintah,privat dan nonprofit)untuk itu administrator publik tidak cukup hanya menguasai keahlian kontrol manajemen tapi juga keahlian bernegosiasi dan resolusi konflik.

4. Berpikir Strategis, Bertindak Demokratis (Think Strategically,Act Democratically)

Ide utama prinsip ini adalah bahwa kebijakan dan program untuk menjawab kebutuhan publik akan dapat efektif dan responsif apabila dikelola melalui usaha kolektif dan proses kolaboratif,prinsip ini berkaitan dengan bagaimana administrasi publik mengimplementasikan kebijakan publik sebagai manifestasi dari kepentingan publik.Fokus utama implementasi dalam New Public Service pada keterlibatan citizen dan pembangunan komunitas (community building) keterlibatan citizen dilihat sebagai bagian yang harus ada dalam implementasi kebijakan dalam sistem demokras. Keterlibatan disini mencakup keseluruhan tahapan perumusan dan proses implementasi kebijakan melalui proses ini warga Negara merasa terlibat dalam proses pemerintahan bukan hanya menuntut pemerintah untuk memuaskan kepentingannya organisasi menjadi ruang publik dimana manusia (citizen dan administrator) dengan perspektif yang berbeda bertindak bersama demi kebaikan publik,interaksi dan keterlibatan dengan warga Negara ini yang memberi tujuan dan makna pada pelayanan publik.

5. Tahu kalau Akuntabilitas Bukan Hal Sederhana (Recognize that accountability is not Simple).

Aparatur publik tidak harus mengutamakan kepentingan pasar mereka juga harus mengutamakan ketaatan pada konstitusi hukum,nilai masyarakat,nilai politik,standard profesional dan kepentingan warga negara.Dalam New Public Management publik dianalogkan dengan pasar yang terdiri dari individu-individu yang disebut customer administrasi publik tidak bertanggung jawab baik secara langsung atau tidak langsung warga Negara atau ke publik tapi lebih bertanggung jawab kepada”customer”nya dengan cara memberikan pelayanan publik yang memuaskan.

Menurut New Public Service efisiensi,efektivitas dan kepuasan customer penting administrasi publik juga bertanggung jawab kinerjanya dari etika prinsip demokrasi

dan kepentingan publik administrator publik bukan wirausaha atas bisnisnya sendiri dimana konsekuensi ataupun kegagalan akibat keputusan yang diambilnya akan ditanggungnya sendiri. Resiko atas kegagalan suatu implementasi kebijakan publik akan ditanggung semua warga masyarakat karena itu akuntabilitas administrasi publik bersifat kompleks dan multifacet atau banyak dimensi seperti pertanggung jawaban profesional, legal, politis dan demokratis.

6. Melayani Ketimbang Mengarahkan (Serve Rather than Steer)

Kepemimpinan dalam New Public Service terfokus pada energi manusia untuk kemanfaatan kemanusiaan kepemimpinan sektor publik berlandaskan pada nilai moral atau transformational leadership bukan transactional leadership. Kepemimpinan transaksional digerakkan atas dasar motif timbal balik atau saling menguntungkan antara pimpinan pengikut atasan bawahan kepemimpinan moral atau transformasional adalah kepemimpinan yang mampu menjadi aspirasi dan keteladanan moral baik bagi pimpinan bawahan maupun publik secara keseluruhan kepemimpinan moral menghasilkan tindakan yang konsisten dengan kebutuhan kepentingan dan aspirasi pengikut maupun tindakan-tindakan yang secara fundamental merubah moral dan kondisi sosial pada akhirnya kepemimpinan ini mempunyai kapasitas untuk menggerakkan kelompok, organisasi, dan masyarakat menuju pencapaian tujuan yang lebih tinggi.

Kepemimpinan dalam New Public Service merupakan "shared leadership" dimana kendali kepemimpinan tidak terpusat di tangan atasan tapi melibatkan banyak orang atau banyak kelompok. Kedudukan pimpinan disini bukan sebagai pemilik tapi pelayan publik atau abdi masyarakat (servant, not owner).

7. Menghargai Manusia Bukan Sekedar Produktivitas (Value People, Not Just Productivity)

New Public Service melihat manusia sebagai pemalas atau hanya mementingkan dirinya sendiri. Perilaku manusia juga didorong oleh faktor martabat manusia (human dignity) rasa memiliki dan dimiliki (belongingness) perhatian bagi orang lain pelayanan, dan kepentingan publik karena untuk mengukur kinerja pegawai tidak semata parameter

ekonomi tapi juga nilai-nilai kejujuran, kesetaraan, responsivitas, pemberdayaan dan sebagainya yang perlu disadari dalam kinerja pegawai negeri adalah kita tidak dapat mengharapkan pegawai negeri untuk memperlakukan masyarakat dengan hormat, jika mereka sendiri sebagai manusia tidak diperlakukan oleh pimpinannya sesuai dengan harkat kemanusiaannya. Perspektif new public service juga memperoleh dukungan intelektual dari karya Box (1998) yang berjudul "citizen governance" karya ini sekaligus juga menjelaskan bahwa gagasan dari perspektif ini juga telah merambah administrasi publik pada tingkatan pemerintahan daerah. Box menyarankan bahwa pemerintahan daerah direstrukturisasi sehingga mampu meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pemerintahan, box mengungkapkan bahwa terdapat empat prinsip yang dipergunakan untuk menjelaskan mengapa demokratisasi administrasi publik perlu dilakukan pada tingkatan pemerintahan daerah pertama adalah the scale principle yang menjelaskan bahwa terdapat beberapa fungsi yang lebih tepat diatur dan diurus pada tingkatan pemerintah pusat dan terdapat beberapa fungsi lain yang lebih tepat diatur dan diurus pada tingkatan pemerintahan daerah. Jika penyelenggaraan suatu fungsi ingin melibatkan partisipasi masyarakat yang lebih besar maka sebaiknya diberikan pada tingkatan pemerintahan daerah karena lebih memungkinkan masyarakat berpartisipasi lebih aktif dan efektif. Kedua adalah the democracy principle yang menjelaskan bahwa pada dasarnya proses pemerintahan seharusnya melibatkan masyarakat, prinsip menekankan perlunya pembahasan kebijakan dan pengambilan keputusan secara terbuka dan bebas partisipasi masyarakat merupakan kunci penyelenggaraan prinsip ini. Ketiga adalah the accountability principle yang menjelaskan bahwa pemerintahan pada dasarnya adalah milik masyarakat oleh karena itu akuntabilitas publik berarti pertanggung jawaban kepada masyarakat sebagai pemilik pemerintahan untuk mencapai akuntabilitas publik dibutuhkan keterlibatan masyarakat dalam proses kebijakan bersama dengan para wakilnya dan administrator publik. Akuntabilitas publik menuntut adanya keterkaitan langsung warga masyarakat dengan penyusunan dan pelaksanaan program-program publik. Keempat adalah the rationality principle yang menjelaskan bahwa proses partisipasi publik dalam pemerintahan daerah haruslah ditanggapi secara rasional. Pengertian rasional dalam hal ini lebih mengacu kesadaran dan pengakuan bahwa proses partisipasi membutuhkan waktu yang memadai pemikiran yang cermat kesempatan

kepada masyarakat untuk menyatakan pendapatnya perlunya mendengar beragam pendapat yang muncul serta penghargaan atas perbedaan pendapat(Alamsyah, 2016).

Berdasarkan seluruh uraian di atas perspektif new public service membawa angin perubahan,dalam administrasi publik perubahan pada dasarnya menyangkut dalam cara memandang masyarakat dalam proses pemerintahan perubahan dalam memandang apa yang dimaksud dengan kepentingan masyarakat,perubahan bagaimana kepentingan tersebut diselenggarakan dan perubahan dalam administrator publik menjalankan tugas memenuhi kepentingan publik Perspektif ini mengedepankan posisi masyarakat sebagai warga negara dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan perspektif ini membawa upaya demokratisasi administrasi publik.Pelayanan kepada masyarakat merupakan tugas utama bagi administrator publik sekaligus sebagai fasilitator bagi perumusan kepentingan publik dan partisipasi masyarakat dalam pemerintahan.Perspektif ini juga mengakui bahkan menuntut adanya partisipasi masyarakat dalam berbagai jenjang pemerintahan, termasuk daerah.Dalam penyelenggaraan pemerintahan lokal,partisipasi masyarakat merupakan unsur penting dalam perspektif new public service,yang merupakan perspektif baru dalam administrasi publik.

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan) analisis data bersifat induktif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.Pemilihan informan dilakukan dengan menggunakan teknik purposive sampling, menjadi sumber informasi utama dalam penelitian ini adalah 1) Kepala Sub Bidang Reklame Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar; 2) Staf Sub Bidang Reklame Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar, 3) Masyarakat Pengguna Reklame sebanyak 7 Orang.Untuk memperoleh data-data yang Relevan, Akurat, dan dapat dipertanggung jawabkan dalam penelitian ini, digunakan 1)

Observasi (Observation), 2) Wawancara (Interview), dan 3) Studi kepustakaan (library research).menekankan makna dari pada generalisasi.Pemilihan informan dilakukan dengan menggunakan teknik purposive sampling, menjadi sumber informasi utama dalam penelitian ini adalah 1) Kepala Sub Bidang Reklame Badan Pendapatan Daerah

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Optimalisasi pelayanan perizinan reklame sejalan dengan perspektif dan prinsip-prinsip New Public Service yang dilaksanakan oleh Badan Pendapatan daerah Kota Makassar akan disajikan dan dianalisa dengan enam elemen dimensi berikut ini:

1. Pembatasan Prosedur

Prosedur harus dirancang sependek mungkin sehingga konsep one stop shop benar-benar diterapkan.Penyerahan berkas merupakan salah satu bentuk pelayanan yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar tepatnya Bidang Reklame ketika masyarakat pengguna reklame pertama kali Mengajukan Izin Reklame atau dapat dikatakan merupakan prosedur awal pengurusan Izin Reklame.

Persyaratan dan prosedur yang sederhana sesuai dengan yang telah dijanjikan sebelumnya ini diterapkan agar masyarakat pengguna jasa mendapatkan kemudahan dalam memenuhi syarat -syarat yang telah ditetapkan untuk pengajuan izin reklame.

2. Empati Dengan Costumer

Pegawai yang melayani urusan perizinan dari instansi penyelenggara jasa perizinan dapat berempati dengan masyarakat pengguna jasa pelayanan merupakan rasa peduli untuk memberikan perhatian kepada masyarakat terhadap kebutuhan yang sedang membutuhkan pelayanan sebagai instansi publik yang memberikan pelayanan dituntut selalu siap dalam membantu masyarakat yang membutuhkan pelayanan.Kepedulian pegawai untuk selalu mengutamakan kebutuhan masyarakat akan mendukung terciptanya efektifitas pelayanan juga merupakan kekuatan yang meningkatkan ikatan kepercayaan

antara semua pihak yang terikat, bila para pegawai di bidang reklame sudah mampu memahami pertanyaan-pertanyaan pengguna reklame maka mereka secara otomatis akan memiliki intuisi untuk menciptakan pelayanan, ataupun komunikasi yang sesuai dengan kebutuhan para pelanggan untuk itu peneliti mewawancarai pegawai diantaranya Bapak Adiyanto Said, ST dan Bapak Ridwan terkait dengan sikap empati atau kepedulian yang ditunjukkan oleh petugas pelayanan kepada masyarakat.

3. Kejelasan Tata Cara Pelayanan

Tata cara pelayanan harus di desain sesederhana mungkin dan di komunikasikan kepada masyarakat pengguna jasa pelayanan adanya kejelasan tata cara pelayanan yang diberikan oleh pegawai terkait dalam memberikan pelayanan menyangkut pelayanan informasi pegawai dalam memberikan pemahaman secara global tentang pelayanan perizinan reklame. Kemampuan pegawai yang profesional sangat penting dalam melaksanakan tugas secara baik mengetahui bagaimana kejelasan tata cara pelayanan pegawai dalam memberikan pelayanan kita lihat penuturan oleh Bapak Adiyanto Said, ST dan Bapak Ridwan tentang kejelasan tata cara pelayanan.

4. Transparansi Biaya

Transparansi biaya mempersyaratkan ketersediaan informasi biaya yang akurat dan cermat. Transparansi juga merujuk pada keterbukaan informasi sehingga orang dapat menggunakannya untuk melacak penyalahgunaan wewenang dan memperjuangkan kepentingan mereka, berikut ini pendapat Bapak Adiyanto Said, ST selaku kepala Sub bidang Reklame dan Bapak Ridwan sebagai staf Sub bidang Reklame.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari keseluruhan pemaparan tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam menjalankan pelayanan publik pada perizinan reklame badan Pendapatan Daerah Kota Makassar belum sepenuhnya menjalankan prinsip-prinsip new public service seperti pada prinsip seeks the public interest dan Value Citizenship over Entrepreneurship serta pada prinsip Value People, Not Just Productivity, karena masih terjadi perbedaan antara pelayanan yang diberikan pada perizinan reklame yang berbayar dengan perizinan reklame yang tidak berbayar sedangkan keduanya mempunyai tujuan untuk kepentingan publik. Seperti:

1. Perubahan paradigma: Adopsi pendekatan New Public Service (NPS) oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar menandakan perubahan paradigma dalam penyelenggaraan pelayanan publik. NPS menekankan pada nilai-nilai seperti partisipasi publik, akuntabilitas, transparansi, dan responsivitas terhadap kebutuhan masyarakat.
2. Peningkatan partisipasi publik: Dalam perspektif NPS pelayanan publik harus melibatkan partisipasi aktif masyarakat. Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar dapat meningkatkan partisipasi publik dengan melibatkan warga dalam pengambilan keputusan memberikan ruang bagi umpan balik serta menerapkan mekanisme yang memungkinkan masyarakat berperan aktif dalam proses perencanaan dan evaluasi program.
3. Peningkatan akuntabilitas dan transparansi: NPS menekankan pentingnya akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar dapat meningkatkan akuntabilitas dengan menyediakan informasi yang mudah diakses mengenai kebijakan, anggaran, dan kinerja mereka. Mereka juga harus siap menerima tanggung jawab atas keputusan dan tindakan yang diambil.

Dengan menerapkan pendekatan New Public Service Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar diharapkan dapat mengoptimalkan pelayanan publik mereka, meningkatkan

kepuasan masyarakat dan mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan.

B. Saran

Untuk itu Kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar perlu membuat strategi untuk merumuskan sasaran yang hendak dicapai kantor dan cara-cara untuk mencapai sasaran tersebut. Sasaran yang tepat merupakan acuan untuk melakukan pengawasan atas kinerja dan hasil kerja secara spesifik dapat diukur relevan dan jelas pelayanan serta pengurusannya sehingga mampu mewujudkan kepuasan bagi pengguna jasa dalam kaitannya dengan optimalisasi pelayanan perizinan reklame dalam perspektif New Public Service dan hal-hal yang berperan dalam menentukan kualitas pelayanan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Alamsyah, A. (2016). PERKEMBANGAN PARADIGMA ADMINISTRASI PUBLIK (New Public Administration, New Public Management dan New Public Service). 04(2)
- Jati, W. R. (2011). Inovasi Pelayanan Publik Setengah Hati : Studi Pelayanan publik SAMSAT Kota Yogyakarta. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 68
- Nurcholis, H. (2007).Teori dan Praktek Pemerintahan dan Otonomi Daerah.Jakarta: Grasindo.
- Ratminto, A. S. (2005). Manajemen Pelayanan: Pengembangan Modal Konseptual Penerapan Citizen's Charter dan Standar Pelayanan.Jogyakarta: Pustaka Pelaja
- Sinambela, L. P.(2006).Reformasi Pelayanan Publik, Teori, Kebijakan dan Implementasi. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Ulum, M. C. (2018). Public Service Tinjauan Teoritis dan Isu-isu Strategis Pelayanan Publik. Malang: UB Press